

JISMONIY TARBIYA DARSLARINI PEDAGOGIK TA'LIM
INNOVATSION KLASTERI ASOSIDA O'QITISHNING FUNKTSIONAL
TUZILMASI

Xudaynazarova Gullola Mirxojidinovna

Qo'qon davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15560511>

Annotatsiya. Mazkur maqolada jismoniy tarbiya darslarini pedagogik ta'lim innovatsion klasteri asosida o'qitishning funktsional tuzilmasi hususida ayrim fikr-mulohazalar bayon etilgan. Mamlakatimizda salomat avlodni shakllantirishga yo'naltirilgan jismoniy tarbiya va sportning nazariy-tarbiyaviy asoslari jamiyatda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, xalqning barcha qatlamlarining salomatligini mustahkamlash, har tomonlama sog'lom va ma'naviy etuk avlodni tarbiyalash maqsadlariga mo'ljallangan.

Kalit so'zlar. Jismoniy tarbiya va sport, jismoniy tarbiya ta'limiga klasterli yondashuv, salomatlik, verifikatsiya, kognitiv, diagnostik kabi determinant.

Аннотация. В данной статье изложены некоторые соображения о функциональной структуре преподавания уроков физической культуры на основе инновационного кластера педагогического образования. Теоретико-педагогические основы физической культуры и спорта, направленные на формирование здорового поколения в нашей стране, направлены на пропаганду здорового образа жизни в обществе, укрепление здоровья всех слоев населения, воспитание всесторонне здорового и духовно зрелого поколения.

Ключевые слова. Физическая культура и спорт, кластерный подход к физическому воспитанию, такие детерминанты, как здоровье, верификационный, когнитивный, диагностический.

Annotation. This article presents some thoughts on the functional structure of teaching physical education lessons on the basis of a pedagogical education innovation cluster. The theoretical and educational foundations of physical education and sports, aimed at forming a healthy generation in our country, are aimed at promoting a healthy lifestyle in society, strengthening the health of all segments of the population, and raising a comprehensively healthy and spiritually mature generation.

Keywords. Physical education and sports, cluster approach to physical education, determinants such as health, verification, cognitive, diagnostic.

O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni 16-moddasida maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar, maktab o'quvchilari hamda oliy o'quv yurti o'quvchilari sog'lig'ini saqlash,

mustahkamlash, ularning jismoniy jihatdan salomatlikka ehtiyojini qaror toptirish vazifasining belgilanishi mazkur muammoga klasterli yondashuv asosida barcha turdagi ta'lim muassasalari - maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan tortib umumiy o'rta ta'lim maktablari hamda oliy o'quv yurtlarining barcha bo'g'inlari uchun jismoniy tarbiya ta'limining yuksalishiga yangi ufqlar ochdi. Jismoniy tarbiya ta'limiga klasterli yondashuv mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy taraqqiyotida muhim o'rin tutishi jahon miqyosidagi sport musobaqalarida o'z tasdig'ini topmoqda. Qolaversa, yoshlar sog'ligi raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning asosi sifatida davlat ahamiyatiga ega masaladir.

Mamlakatimizda salomat avlodni shakllantirishga yo'naltirilgan jismoniy tarbiya va sportning nazariy-tarbiyaviy asoslari jamiyatda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, xalqning barcha qatlamlarining salomatligini mustahkamlash, har tomonlama sog'lom va ma'naviy etuk avlodni tarbiyalash maqsadlariga mo'ljallangan.

1) Jismoniy tarbiya mazmuni har bir maktab o'quvchisining yoshiga mos ravishda rivojlanishi, shaxsiy morfofunktsional holati, jismoniy tarbiya-sportga bo'lgan qiziqishlari va maillari bilan uyg'unlashtirilishi;

2) Jismoniy va sport tarbiyasining eng zamonaviy texnologiyalaridan foydalanish;

3) Maktab o'quvchilarini jismoniy tarbiya va sportning estetik, axloqiy, ma'naviy va salomatlikni mustahkamlashga qaratilgan imkoniyatlari bilan tanishtirish, ularda jismoniy tarbiya fanlariga ijobiy munosabatni shakllantirish;

4) Diagnostik va trenajyor komplekslarini joriy etish, ularda shug'ullanuvchilar holatini tezkor nazorat qiluvchi vositalar bilan jihozlangan o'quv-sport inshootlarining yangi loyihalarini ishlab chiqish.

Ko'rinadiki, tadqiqotchi jismoniy tarbiya darslariga g'oyatda umumiy yo'sinda yondashadi. Holbuki, jismoniy tarbiya darslari oldiga qo'yiladigan talablar ta'limning maqsad va vazifalari, metodlari, shakli va vositalarining o'zaro uyg'unligi majmuidan tashkil topadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini pedagogik ta'lim klasteri asosida tashkil etishda quyidagi didaktik talablarga amal qilish ijobiy samara berishi tajriba-sinov ishlari davomida o'z tasdig'ini topdi.

1. O'quvchilar shaxs kamolotida nafaqat aqliy va axloqiy tarbiya, balki jismoniy tarbiya ham muhim o'rin tutishi to'g'risida yorqin tasavvur uyg'otish.

2. Sinflar kesimida o'quvchilarning tezkorlik, egiluvchanlik, kuch va chidamlilik, chaqqonlik, harakatchanlik, sabr-toqat, sabot-matonat sifatlarini kamol toptirish.

Shu o'rinda nima uchun o'quvchilarda jismoniy sifatlarni qaror toptirishda nega aynan pedagogik ta'lim innovatsion klasteriga yondashish ijobiy samara beradi degan savolga jismoniy sifatlarning rivojlanish darajasini aniqlash klaster yondashuviga bog'liq deb javob berish mumkin. Tadqiqot muammosiga doir izlanishlar jismoniy ta'lim mashg'ulotlarida klaster yondashuvi didaktik, verifikatsiya, kognitiv, diagnostik kabi determinantlarini amalga oshirish orqali jismoniy chidamlilik sifatlarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir qilishini tasdiqladi.

Darslarda trenajyorlar, turli sport anjomlari, nostandart jihozlardan reglamenti qat'iy belgilangan mashqlardan foydalanish o'quvchilarda ilmiylik, tizimlilik, individual-tabaqalashgan yondashuv tamoyillari asosida harakatlanishning traektoriyasi, amplitudasi, tezligi, dinamik kuchlarning o'zaro bog'liqligi yuzasidan muayyan tasavvur hosil qilish imkonini beradi.

"Zamonaviy yondashuvlarga muvofiq, – deb yozadi I.Q.Shamsiyeva, – chet el mutaxassislari o'quvchi yoshlarda jismoniy madaniyat va sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ularda jismoniy tarbiya va sport faoliyatiga nisbatan qiziqishni yuzaga chiqarish, jismoniy mashqlar bo'yicha mashg'ulotlarni muntazam o'tkazish ko'nikmalarini hosil qilish, shaxsning emotsional, intellektual, axloqiy va estetik rivojlanishiga yordam berish, ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishni maktab va boshqa o'quv yurtlaridagi jismoniy tarbiya va sport ishlarining asosiy belgilarini mujassam etadi".

Olimaning fikricha, "jismoniy tarbiya darslari ... o'zini muhofaza qilish funksiyasiga ega, muhit bilan o'zaro munosabatda harakatda bo'ladi, o'zini o'zi o'stirishga intiladi, yig'noqligi va tartiblilik, bir butunligi bilan tavsiflanadi".

Jismoniy tarbiya darslarining pedagogik xususiyatlariga doir mazkur fikr-mulohazalar bizning ushbu tadqiqot muammosi yuzasidan olib borgan izlanishlarimizda ham o'z tasdig'ini topdi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining jismoniy tarbiya darslari mamlakatimizning jismoniy tarbiya tizimi oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalar ijrosini ta'minlashda, ilmiylik, izchillik, uzluksizlik, tizimlilik, tushunarlilik, ta'limiy yo'nalganlik tamoyillari hamda ko'rgazmalilik, amaliy va reproduktiv metodlarga amal qilish muhim o'rin tutadi.

Jismoniy tarbiya ta'limiga texnologik yondashuv asosida ilg'or zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish muammosi so'nggi yillarda A.Shopo'latov, Sh.M.Xudoyberdiyev, A.M.Giljova, A.M.Mirzayev, X.N.Hakimov kabi ko'plab

tadqiqotchilarning ishlarida turli jihatdan o'rganilishi ilmiy muammoning nafaqat fan sifatida o'rganilishi, balki yoshlar tarbiyasida ham inson salomatligi targ'ibotining dolzarbligidan darak beradi.

Xozirgi glaballashuv sharoitda ijtimoiy jamiyat va ilmiy-texnika taraqqiyoti o'laroq yoshlarning jismoniy harakati keskin kamayib ketgani sir emas. "Agarda oldin shifokor bolalar sog'ligi o'quv jarayonining qoniqarsiz tashkil qilinishi (sport zallarining etarlicha yoritilmaganligi, yaxshi shamollatilmaganligi, o'quv mashg'ulotarining ortiqchaligi) sababli yomonlashuvini qayd qilgan bo'lsa, zamonaviy maktabda sog'liqqa ta'sir qiluvchi boshqa xavf-xatar omillari (kompyuterlashtirish, o'qishni intensivfikatsiyalash, harakatlantiruvchi faollikning pasayishi ham ko'rsatish mumkin".

Maktab o'quvchilarining tayanch-harakat apparati, ko'rish qobiliyati, ovqat hazm qilish, nafas yo'llarida nuqsonlarning mavjudligi jismoniy tarbiya ta'limiga klasterli yondashuvni tatbiq qilish ijobiy samara berishi tadqiqot muammosi yuzasidan olib borilgan izlanishlar jarayonida mazkur muammoga kognitiv, emotsional-irodaviy, motivatsion, amaliy-faoliyatli yondashuv asosida hz tasdig'ini topdi. Bu esa jismoniy tarbiya darslarida jismoniy tarbiya ta'limining amaliy xarakterda bo'lishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, darslarni pedagogik loyihalashda diqqat markazida tutiladi.

Talim jarayonida loyihalash u yoki bu talimiy muommo yechimiga doir faoliyat turi bo'lib, mazkur muammoning maqsad va vazifalarini aniqlash xamda istiqbolini belgilashga yo'naltirilishi bilan xarakterlanadi. Ayni muammoga tadqiqotchi I.K.Shamsiyeva boshqacharoq yondashadi.

"Maktab ta'limida loyihalash metodi, – deb yozadi olima – sinf-dars tizimiga oid bo'lib, an'anaviy tizimga alternativ sifatida baholanadi. Loyihalash metodi aniq bilimlarning integratsiyasiga emas, balki ularni qo'llash va yangi bilimlarni egallashga qaratilgan texnologiyadir".

Uning fikricha, "pedagogik loyihalashning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- 1) pedagogik loyihalash jarayoni ma'lum ixtirolarga asoslanadi;
- 2) loyihalashning natijalari ommaviy tarzda foydalanishga qaratiladi;
- 3) loyihalovchi faoliyati asosida ma'lum maqsadga erishish masalasi yotadi;
- 4) pedagogik loyihalashtirish jarayoni doimo kelajakka, faoliyat natijalari va oqibatlarini bashoratlashga mo'ljallangan bo'ladi;
- 5) loyihalash jarayonida har doim dolzarb muammo echiladi;
- 6) pedagogik loyihalash tizimli, axborotga oid xususiyatga ega bo'ladi".

Ko'rinadiki, ta'lim jarayoniga tegishli ijtimoiy buyurtmaning natijadorligi pedagogik loyihalashning asosida turadi. Ammo gigienik, pedagogik, psixologik, falsafiy, tibbiy, tarixiy, ekologik kabi turli janrlarga oid bilimlar integratsiyasi tufayli jismoniy tarbiya mazmunida belgilangan loyihalash hamisha ham to'la amalga oshmasligi mumkin.

Zero, "Ta'lim to'g'risida"gi davlat qonuniga binoan jismoniy tarbiya fani bo'yicha davlat ta'lim standartida umumiy o'rta ta'lim maktablarining jismoniy tarbiya fani mazmuni o'quv yuklamasi hajmi (o'quv rejasidagi o'quv soatlari), majburiy jismoniy tayyorgarlik darajasi (jismoniy sifatlarining rivojlanishi, harakat, malaka va ko'nikmalarining shakllanishi) kun, hafta, yil davomidagi harakat tartibining majburiy hajmiga, o'quvchilarning nazariy tayyorgarligiga (jismoniy tarbiya, gigiena, shifokor nazorati, sport tibbiyoti, o'z-o'zini nazorat va boshqalar) qo'yiladigan talablar yig'indisida o'z aksini topgandir.

Jismoniy tarbiya yuklamalarini sinflar kesimida belgilashda o'quvchilarni sog'lomlashtirish – biologik rivojlanishning uyg'unlashuvi va uni muhofaza qilish monitoringi o'quvchi shaxsiga jismoniy madaniyatning to'laqonli shakllantirilishini ta'minlashga qaratiladi. Tadqiqot muammosi bo'yicha o'tkazilgan izlanishlar natijasida umumta'lim maktablarida o'quvchilarning jismoniy ko'nikmalarini rivojlantirishni pedagogik ta'lim innovatsion klaster metodlari asosida tashkil etish nazariy va amaliy jihatdan samarali ekanligi tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мухамедов Ғ.И., Ходжамкулов У.Н. Педагогик таълим инновацион кластери: таъриф, тавсиф, тасниф. Илмий рисола. – Тошкент: Университет, 2019. – Б.92
2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. -2-е изд. исир. и доп. – Издательский центр "Академия", 2003. – С.403
3. Аслонова М. Таълим жараёнида ҳаракатли ўйинлардан фойдаланиш. (Бошланғич синфларнинг жисмоний тарбия дарслари мисолида). Пед. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2009. – Б.153.
4. Садуллаев Б.Б. Ўйинлар воситасида ўқувчиларда дўстона муносабатларга асосланган ижтимоий ҳамкорлик кўникмаларини ривожлантириш тизими. Пед. фан. фалс. док. (PhD) ... дисс. автореф. – Самарқанд, 2019. – Б.50
5. Ураков Ш.Р. Олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашнинг компетент ёндашувга асосланган педагогик тизимини

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

такомиллаштириш. Пед. фан. фалс. док. (PhD) ... дисс. автореф. – Самарқанд,
2018. – Б.46

